

ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕПТІҢ 5-СЫНЫБЫНДА МУЗЫКА САБАҚТАРЫНДА ПРОБЛЕМАЛЫҚ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ МҮМКІНДІКТЕРІ

АСҚАР А.З.

Магистрант 1 курс

7M01401 - "Музыкалық білім"

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

Ғылыми жетекшісі: ҚҰЛМАНОВА Ш.Б. п.ғ.д., профессор

***Аңдатпа.** Бұл мақала жалпы білім беретін мектептің 5-сыныбындағы музыка пәні сабақтарында проблемалық оқыту технологиясын қолданудың ғылыми-теориялық негіздерін талдауға арналған. Зерттеу жұмысының өзектілігі қазіргі білім беру үдерісінде оқушылардың танымдық белсенділігін дамыту, сыни тұрғыда ойлау қабілетін жетілдіру және шығармашылық әлеуетін арттыру қажеттілігімен түсіндіріледі.*

Қазақстандық зерттеушілердің технологиялық білім беру бағыты Ф. Б. Бөрібекова, Н. Ж. Жанатбекова еңбектері негізге алынса, зерттеудің теориялық базасы ретінде М. И. Махмұтов ұсынған «проблемалық оқыту» теориясы, И. Я. Лернердің дидактикалық жүйесі, А. В. Брушлинский мен Т. В. Кудрявцевтің ойлау психологиясына қатысты еңбектері, сондай-ақ Л. С. Выготский мен В. В. Давыдовтың дамыта оқыту тұжырымдамалары пайдаланылды.

Зерттеу барысында педагогикалық бақылау, ғылыми-теориялық талдау, салыстырмалы зерттеу және тәжірибелік-эксперименттік әдістер кеңінен қолданылды. Оқыту процесінде проблемалық жағдаяттар, «Эвристикалық әдіс» бойынша тапсырмалар және «Сұрақ қою әдісі» арқылы оқу әрекеті ұйымдастырылды.

Нәтижелері проблемалық оқыту технологиясының оқушылардың музыкалық қабылдауын тереңдетіп, олардың танымдық белсенділігі мен шығармашылық ойлауын айтарлықтай дамытатынын дәлелдеді.

***Түйін сөздер:** проблемалық оқыту технологиясы, музыкалық білім, шығармашылық ойлау, танымдық белсенділік, тұлғаға бағытталған оқыту, коммуникативтік, «Эвристикалық әдіс», педагогикалық технология.*

***Аннотация.** Данная статья посвящена анализу научно-теоретических основ применения технологии проблемного обучения на уроках музыки в 5 классе общеобразовательной школы. Актуальность исследования обусловлена необходимостью развития познавательной активности учащихся, совершенствования их критического мышления и повышения творческого потенциала в условиях современного образовательного процесса.*

В качестве основы исследования использованы труды казахстанских исследователей в области технологического образования Ф. Б. Бөрібековой и Н. Ж. Жанатбековой. Теоретическую базу составили теория проблемного обучения, предложенная

М. И. Махмұтовым, дидактическая система И. Я. Лернера, исследования в области психологии мышления А. В. Брушлинского и Т. В. Кудрявцева, а также концепции развивающего обучения Л. С. Выготского и В. В. Давыдова.

В ходе исследования были применены методы педагогического наблюдения, научно-теоретического анализа, сравнительного исследования и комплекс экспериментальных методов. В учебном процессе использовались «проблемные ситуации», задания на основе «эвристического метода» и организация учебной деятельности посредством метода постановки вопросов.

Результаты исследования показали, что применение технологии проблемного обучения способствует углублению музыкального восприятия учащихся, а также значительно развивает их познавательную активность и творческое мышление.

Ключевые слова: технология проблемного обучения, музыкальное образование, творческое мышление, познавательная активность, личностно-ориентированное обучение, коммуникативность, «эвристический метод», педагогическая технология.

Abstract. *This article is devoted to the analysis of the scientific and theoretical foundations for the application of problem-based learning technology in music lessons in the 5th grade of a general secondary school. The relevance of the study is обусловлена the need to develop students' cognitive activity, improve their critical thinking skills, and enhance their creative potential in the context of the modern educational process.*

The works of Kazakhstani researchers in the field of technological education, F. B. Boribekova and N. Zh. Zhanatbekova, were used as a basis for the study. The theoretical framework includes the theory of problem-based learning proposed by M. I. Makhmutov, the didactic system of I. Ya. Lerner, studies in the psychology of thinking by A. V. Brushlinsky and T. V. Kudryavtsev, as well as the concepts of developmental learning by L. S. Vygotsky and V. V. Davydov.

The research employed a set of methods, including pedagogical observation, scientific and theoretical analysis, comparative study, and experimental methods. In the teaching process, «problem situations», tasks based on the «heuristic method», and the organization of learning activities through the questioning method were used.

The results of the study demonstrated that the use of problem-based learning technology deepens students' musical perception and significantly enhances their cognitive activity and creative thinking.

Keywords: *problem-based learning technology, music education, creative thinking, cognitive activity, learner-centered approach, communicative skills, «heuristic method», pedagogical technology.*

Кіріспе

Елімізде жалпы білім беретін мектептерде оқушылардың дайын біліммен шектелмеу қажет екендігі бүгінгі күнде басты назарға алынуда. Себебі, заман күн сайын жаңа өзгеріс үстінде жүріп отырғандықтан, қоғамда бұл үдерістен қалыс қалмауы тиіс. Қазақстан Республикасының мектепке дейінгі, орта, жалпы беруді дамытудың 2023 – 2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы бойынша дамытудың жаңа траекториялары білім алушыға педагогикалық қолдау көрсету үлгісіне негізделетін болады, мұнда «педагог оқу-тәрбие үдерісінің көмекшісі ретінде балаға әлемді өздігінен тануға, өз мүмкіндіктерін ашуға және жеке қызығушылықтары мен қажеттіліктерін ескере отырып білім алуға мүмкіндік береді». [1, 4 бөлім].

Қазіргі білім беру парадигмасында оқушы тек білімді қабылдаушы объект ретінде емес, оқу үдерісінің белсенді әрі дербес субъектісі ретінде қарастырылады. Осыған орай, проблемалық оқыту технологиясы танымдық әрекетті дамытудың ғылыми тұрғыдан негізделген тиімді құралдарының бірі болып табылады.

Көптеген уақыттар желісінде «технология» түсінігі педагогикалық ұғымдар қорнынан тыс қалып келді. Шынайы мәні «шеберлік жөніндегі ілім» педагогикалық міндеттерге: педагогикалық үдерісті сипаттау, түсіндіру, болжау, жобалау – сай келсе де, ол технократиялық тіл элементі ретінде қарастырылды. Педагогикалық әдебиеттерде қандай да педагогикалық технологиялар сипатын айқындаушы көптеген терминдер ұштасады, мысалы: оқу-үйрену, тәрбиелеу, оқыту технологиялары, білімдендіру және дәстүрлі технологиялар, бағдарламаланған және проблемалық оқу технологиялары, авторлық технология және т.б. Алғашқыда педагогтар педагогикалық «оқу-оқыту технологиясы» және «технология», тәрбиелеу технологиясы» ұғымдарының өзіндік мән-мағыналарына назар аудармай келді. Ал

бүгінде Оқыту технологиясы және тәрбие аймағындағы педагогикалық міндеттердің шешілуіне байланысты орындалатын педагог іс-әрекеттерінің бірізді жүйесі ретінде танылууда. Осыдан «педагогикалық технология», «оқу технологиясы», «тәрбие технологиясы» ұғымдары мәндерімен салыстырғанда тереңдеу де ауқымдылау. Оқыту технология – бұл педагогикалық әрекеттер табысына кепіл болардай қатқыл ғылыми жоба [2, 10].

Проблемалық оқыту – оқу үдерісінде арнайы ұйымдастырылған проблемалық жағдаяттар арқылы оқушылардың ойлау белсенділігін, ізденімпаздығын және танымдық дербестігін дамытуға бағытталған педагогикалық жүйе [10, 6 б.]. Білім беруде тиімді педагогикалық тәсіл ретінде кеңінен қолданылады, әсіресе ол оқушылардың коммуникативтік және танымдық белсенділігін дамытуға ықпал етеді. Бұл бағыттың теориялық негізін қалаған

М.И. Махмутов өзінің зерттеулерінде проблемалық оқытуды оқушылардың дербес ізденістік әрекетін дайын ғылыми қорытындыларды меңгерумен ұштастыратын, ал оқыту әдістері мақсаттылық пен проблемалық принциптері негізінде құрылатын жүйе ретінде сипаттайды [3, 301–303 бб.].

Сонымен қатар, проблемалық оқыту «*проблемалық жағдаят*» және «*оқу проблемасы*» сияқты негізгі ұғымдарға сүйене отырып, оқыту мен оқудың механикалық қосындысы емес, олардың диалектикалық өзара байланысы ретінде қарастырылады [1, 302 б.]. Бұл үдеріс оқушылардың танымдық дербестігін, ойлау белсенділігін және шығармашылық қабілеттерін дамытуға бағытталған.

М.И. Махмутов проблемалық оқытуды қазіргі дамыта оқыту жүйесінің жетекші элементтерінің бірі ретінде бағалап, оның тиімділігі көбінесе аталған технологияның мәнін дұрыс түсінбеумен байланысты қиындықтарға тәуелді екенін атап көрсетеді. Ғалым бұл қателіктерді *методологиялық және әдістемелік (дидактикалық)* деп екі топқа бөліп қарастырады [3, 302–303 бб.].

Методологиялық қателіктер проблемалық оқытудың теориялық негіздерін жеткіліксіз меңгерумен және оқушының танымдық әрекетін дұрыс бағаламаумен сипатталса, *әдістемелік қателіктер проблемалық жағдаяттарды ұйымдастыру мен оқыту үдерісінде тиімді қолдана алмаудан туындайды* [3, 302–303 бб.].

Психологиялық тұрғыдан Т.В. Кудрявцева еңбегінде проблемалық жағдаяттардың ойлау белсенділігін арттырудағы рөлі негізделеді [4, 52–56 бб.].

Ал А.В. Брушлинский зерттеулерінде ойлау белсенді танымдық әрекет ретінде қарастырылып, оның дамуы проблемалық жағдайларды шешу үдерісімен тығыз байланыста жүзеге асатыны дәлелденеді [5, 87–90 бб.].

Сонымен қатар, Г.К. Селевко еңбектерінде проблемалық оқыту шығармашылық ойлау бұл дамытудың тиімді педагогикалық технологияларының бірі ретінде сипатталады [6, 112–115 бб.].

Неліктен 5 - сыныпқа проблемалық технологиялық оқыту тиімді?

5-сыныпта проблемалық оқыту технологиясын қолдану оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты тиімді болып табылады. Бұл кезең бастауыш білімнен негізгі буынға өтумен сипатталып, оқушылардың танымдық әрекеті жаңа деңгейге көтеріледі. Атап айтқанда, олардың ойлау үдерісі репродуктивті сипаттан біртіндеп өнімді, яғни дербес және шығармашылық ойлауға бағытталады.

Осы тұрғыда проблемалық оқыту технологиясы жағдаяттарды шешу барысында оқушылардың логикалық ойлауын, сыни көзқарасы және танымдық қызығушылығы ұлғаюына орасан үлес қосады.

Материалдар мен тәсілдер

Оқыту теориясында оқушылардың ойлау дербестігін қалыптастыруға бағытталған әдістердің ішінде «*Эвристикалық әдіс*», «*Сұрақ қою әдісі*» Бұл бағыттар ХХ ғасырдың екінші жартысында педагогика ғылымында жүйелі түрде қалыптасып, дамыта оқыту тұжырымдамасының маңызды құрамдас бөлігіне айналды.

Атап айтқанда, ресейлік педагог, педагогика ғыл. докторы Исаак Яковлевич Лернер 1970–1980 жылдары оқыту әдістерінің жіктелімін ғылыми тұрғыда негіздеп, «Эвристикалық әдіс» білім алушылардың оқу материалын логикалық пайымдау, талдау және дербес қорытынды жасау арқылы меңгеруіне бағытталған тиімді дидактикалық тәсіл ретінде сипаттады. Ғалымның «Дидактические основы методов обучения» атты еңбегі (1981) бұл әдістің теориялық негіздерін жүйелеп, оны оқыту үдерісіне енгізудің ғылыми алғышарттарын айқындады [8, 121–125 бб.].

Өз кезегінде, педагог Мирза Исмаилович Махмутов проблемалық оқыту теориясын 1960–1970 жылдары қарқынды дамытып, «Проблемное обучение» атты еңбегінде (1975) проблемалық технологиясының мәні арнайы ұйымдастырылған *проблемалық жағдаяттар мен мазмұнды сұрақтар жүйесі* арқылы оқушылардың ойлау белсенділігін арттырумен түсіндіріледі [3, 149–151 бб.].

М.И. Махмутов проблемалық сипаттағы сұрақтардың оқыту үдерісіндегі рөліне ерекше мән беріп, олардың оқушының ішкі уәжін оятатын, оқу материалына деген қызығушылығын күшейтетін және оны ізденіске бағыттайтын негізгі тетік екенін атап көрсетеді. Осы тұрғыдан «Сұрақ қою әдісі» проблемалық оқытудың құрылымдық өзегі ретінде қарастырылады.

Аталған ғылыми тұжырымдарды кіріктіре отырып, музыка сабақтарында бұл әдістерді кешенді қолдану тиімді нәтиже береді. Мәселен, музыкалық шығарманы қабылдау барысында мұғалім мазмұнды сұрақтар жүйесін ұсына отырып, оқушыларды әуеннің көркемдік ерекшеліктерін өз бетінше талдауға жетелейді.

Осылайша, «Эвристикалық әдіс», «Сұрақ қою әдісі» өзара ықпалдастықта қолдану оқу үдерісін мазмұнды, рефлексивті және шығармашылық сипатқа ие етеді.

Тәжірибелік бөлім

Зерттеу жұмысын жүргізу барысын жалпы білім беретін мектептің 5-сыныбында өткіздім. Тәжірибе №28 сабақ аясында, «Кавказ халықтарының музыкасы» тақырыбы бойынша ұйымдастырылды [7, 83 б.]. Сабақтың негізгі мақсаты – оқушыларды Кавказ халықтарының музыкалық мәдениетімен таныстыру, музыкалық шығарманың көркемдік ерекшеліктерін талдауға үйрету және олардың өз пікірін негіздеп айту дағдыларын дамыту болды.

Алдымен педагог сабақты оқу бағдарламасына сәйкес ұйымдастырып, бастапқы кезеңде оқушылармен жағымды психологиялық ахуал қалыптастырады. Кейін қызығушылықты ояту мақсатында бағдарлама бойынша Кавказ халқының «Лезгинка» әуені тыңдатылды, Оқушыларға алғашқы әсерлері жөнінде біршама сұрақтар қойылды. Бұл кезеңде «Сұрақ қою әдісі» қолданылып, оқушылардың назарын жаңа тақырыпқа бағыттау жүзеге асырылды.

1-сурет «Сұрақ қою әдісі» барысы. [3]

Келесі мазмұндағы сұрақтар ұсынылды:

- «Тыңдалған музыка сізге қандай көңіл күй сыйлады?»
- «Бұл әуен көңілді ме, әлде мұңды ма? Неліктен олай ойлайсыз?»
- «Музыка жылдам орындалды ма, әлде баяу ма?»
- «Қандай аспаптардың дыбысы естілгендей болды?»
- «Бұл музыка сізге қандай елді немесе қандай халықты елестетеді?»

Сұрақтар оқушылардың музыкалық материалды тек тыңдап қана қоймай, оны саналы түрде қабылдауына және өз пікірін қалыптастыруына бағытталды. Оқушылар өз жауаптарын әртүрлі түрде ұсынды: кейбіреулері музыканы шапшаң әрі көңілді деп сипаттаса, енді біреулері оның ерекше, тосын ырғақтық құрылымына назар аударды. Кейін сұрақтар күрделендіріліп, оқушыларды тереңірек ойлануға жетелейтін тапсырмалар берілді:

- «Музыканың көңіл күйін қандай дыбыстық элементтер қалыптастырып тұр?»
- «Ырғақ пен қарқын әуеннің сипатына қалай әсер етеді?»
- «Бұл музыканың басқа халықтардың музыкасынан айырмашылығы неде деп ойлайсың?»

Осы кезеңде оқушылар тек жауап берумен шектелмей, өз ойларын дәлелдеуге тырысты. Мұғалім тарапынан қойылған нақты және бағыттаушы сұрақтар олардың зейінін шоғырландырып, ойлау әрекетін белсендіруге мүмкіндік берді.

Осылайша, сабақтың бастапқы кезеңінде оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар, олардың жаңа тақырыпты қабылдауға дайындығын қамтамасыз ететін тиімді құрал ретінде көрініс тапты.

Жүргізілген тәжірибелік жұмыс нәтижелері проблемалық оқыту технологиясының музыка сабақтарында тиімді қолданылатынын нақты көрсетті. Сабақ барысында енгізілген

«Сұрақ қою әдісі», «Топтық жұмыс негізіндегі музыкалық зерттеу» және «Эвристикалық әдіс» оқушылардың оқу үдерісіне белсенді қатысуына және музыкалық материалды тереңірек меңгеруіне мүмкіндік берді.

Зерттеу барысында оқушылардың музыканы қабылдау деңгейінің сапалық өзгеріске ұшырағаны байқалды. Олар тек тыңдаушы позициясынан шығып, музыкалық шығарманы талдай алатын, оның мазмұны мен көркемдік ерекшеліктерін ажырата алатын деңгейге жетті. Оқушылардың жауаптары мазмұнды, дәлелді және жүйелі сипат ала бастады.

Топтық жұмыс барысында білім алушылардың өзара әрекеттестігі күшейіп, бірлескен талқылау арқылы ортақ шешім қабылдау дағдылары қалыптасты. Сонымен қатар, олар өз пікірін қорғауға, қарсы пікірлерді қабылдауға және негізделген қорытынды жасауға үйренді.

2 – сурет «Проблемалық жағдаяттарды шешу» барысы

Топтық жұмыста оқушыларға мәтіннің ішіндегі негізгі идеяны табу, талдау, салыстыру барысында эвристика әдісі өте тиімді болды. А,В,С балаларды табуға мүмкіндік берді.

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, проблемалық оқыту технологиясын музыка сабақтарына жүйелі түрде енгізу оқушылардың музыкалық материалды терең түсінуіне, оны саналы түрде қабылдауына және өз көзқарасын негіздей алуына мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл технология оқушылардың талдау, салыстыру, жалпылау және қорытынды жасау дағдыларын дамыта отырып, олардың интеллектуалдық және шығармашылық әлеуетін арттыруға жағдай жасайды.

Қорытынды

Қорыта келгенде, жалпы білім беретін мектептің 5-сыныбында музыка сабақтарында проблемалық оқыту технологиясын қолдану оқыту үдерісін сапалық жаңа деңгейге көтеретін тиімді педагогикалық шешім болып табылады. Зерттеу барысында аталған технологияның оқушылардың тек білім алуына ғана емес, олардың тұлғалық дамуына, ойлау мәдениетінің қалыптасуына және шығармашылық белсенділігінің артуына кешенді ықпал ететіні анықталды.

Теориялық талдау нәтижесінде проблемалық оқытудың дамыта оқыту жүйесіндегі орны айқындалып, оның оқушыларды дайын білімді қабылдаушыдан оны өздігінен игеруші, талдаушы және бағалаушы субъект деңгейіне көтеретіндігі дәлелденді. Практикалық бөлімде қолданылған әдістер жүйесі бұл тұжырымдардың тиімділігін нақты педагогикалық тәжірибе арқылы растады.

Осы тұрғыдан алғанда, зерттеу тақырыбы аясында ұсынылған әдістер мен тәсілдер музыка сабағының мазмұнын жаңғыртып, оны қазіргі білім беру талаптарына сәйкес тұлғаға бағытталған, дамытушы білім беру кеңістігіне айналдыруға ықпал етеді. Бұл өз кезегінде дербес ойлай алатын, өз пікірін дәлелдей білетін және шығармашылық тұрғыдан әрекет ететін тұлғаны қалыптастыруға негіз болады.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. «Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі, орта, техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың 2023–2029 жылдарға арналған тұжырымдамасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 28 наурыздағы №249 қаулысы.
2. Ф. Б. Бөрібекова, Н. Ж. Жанатбекова Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар: Оқулық. – Алматы: 2014. – 360 б.
3. М. И. Махмутов Проблемное обучение. – М.: Педагогика, 1975. – 368 б.
4. Т. В. Кудрявцева Психология обучения и развития мышления. – М.: Просвещение, 1985. – 192 б.
5. А. В. Брушлинский Психология мышления и проблемное обучение. – М.: Педагогика, 1983. – 214 б.
6. Г. К. Селевко Современные образовательные технологии. – М.: Народное образование, 1998. – 256 б.
7. Ш. Құлманова, Б. Сүлейменова, Т. Тоқжанов Музыка. Жалпы білім беретін мектептің 5-сыныбына арналған оқулық. – Алматы: Атамұра, 2017. – 112 б.
8. И. Я. Лернер Дидактические основы методов обучения. – М.: Педагогика, 1981. – 186 б.
9. А. М. Матюшкин Проблемные ситуации в мышлении и обучении. – М.: Педагогика, 1972. – 208 б.
10. Г. Б. Жумабекова, Г. А. Есмурзаева Problem-Based Learning: A Strategy for Cultivating Communicative Competence in Senior Foreign Language Learners // БҚУ Хабаршысы. – 2024. – №4 (96). – Б. 87–93. DOI: 10.37238/2960-1371.2960-138X.2024.96(4).87